

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732568>

УДК 658.26:621.31

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО И ШУНТИРУЮЩЕГО КОНДЕНСАТОРА

А.А. Сахабутдинов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

Р.Ф. Ярыш,

доц., к.т.н., доц. кафедры релейной защиты и автоматизации

электроэнергетических систем,

КГЭУ,

г. Казань

Аннотация: В статье рассматривается регулирование потоков реактивной мощности и напряжения с помощью конденсаторов. В статье приводится сравнение и анализ особенностей регулирования последовательного и шунтирующего конденсаторов. При обычном взгляде конденсатор кажется довольно скучным и незамысловатым устройством, то есть двумя металлическими пластинами, разделенными диэлектрическим изолирующим материалом. Конденсатор не имеет движущихся частей, но вместо этого действует под действием электрического напряжения. Но на самом деле силовой конденсатор делает серьезную работу.

Ключевые слова: последовательный конденсатор, шунтирующий конденсатор, регулирование

COMPARISON AND ANALYSIS OF FEATURES OF REGULATION OF FLOWS OF REACTIVE POWER AND VOLTAGE OF SERIES AND SHUNTING CAPACITORS

A.A. Sakhabutdinov,

2nd year undergraduate Student, ex. "Power Engineering and Electrical

Engineering"

R.F. Yarysh,

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the

Department of Relay Protection and Automation of Electric Power Systems,

KSPEU,

Kazan

Annotation: In the article, the regulation of power flows with the help of capacitors. The article compares and analyzes the regulation of series and shunt capacitors. The capacitor appears to be rather boring and uncomplicated at ordinary glance, that is, two metal plates separated by dielectric insulating tools. The capacitor has no moving parts, but instead has an effective electrical voltage. But the power capacitor is actually doing some serious work.

Keywords: series capacitor, shunt capacitor, regulation

Конденсатор представляет собой высокотехнологичное и сложное устройство, в котором задействованы очень тонкие диэлектрические материалы и высокие электрические напряжения в сочетании с очень сложными технологиями обработки [1].

Как показано на рисунке 1, последовательный конденсатор компенсирует индуктивное сопротивление. Другими словами, последовательный конденсатор представляет собой отрицательное (емкостное) реактивное сопротивление, соединенное последовательно с положительным (индуктивным) реактивным сопротивлением цепи с эффектом компенсации его части или всей [2]. Следовательно, основной эффект последовательного конденсатора заключается в минимизации или даже подавлении падения напряжения, вызванного индуктивным реактивным сопротивлением в цепи.

Рисунок 1 – Диаграммы вектора напряжения для фидерной цепи с запаздывающим коэффициентом мощности:
 а, с) без; б, d) с последовательными конденсаторами

Последовательный конденсатор можно даже рассматривать как регулятор напряжения, который, которое автоматически и мгновенно увеличивается по мере роста нагрузки. Кроме того, последовательный конденсатор при более низких коэффициентах мощности дает больший рост чистого напряжения, чем шунтирующий конденсатор, что создает большее падение напряжения [3]. Однако он значительно повышает коэффициент мощности системы, чем шунтирующий конденсатор, и мало влияет на ток источника [4].

Рассмотрим схему фидера и ее векторную диаграмму напряжения, как показано на рисунках 1а и 1с. Падение напряжения на фидере можно приблизительно выразить как [5]:

$$V_D = I_R \cdot \cos\theta + I \cdot X_L \cdot \sin\theta, \quad (1)$$

где R – сопротивление фидерной цепи;

X_L – индуктивное сопротивление цепи фидера;

$\cos\theta$ – коэффициент мощности на приемном конце;

$\sin\theta$ – синус угла коэффициента мощности приемного конца.

Как видно из векторной диаграммы, величина второго члена в приведенном выше уравнении 1 намного больше, чем первого. Разница становится намного больше, когда коэффициент мощности меньше и отношение R / X_L мало [6].

Однако, когда применяется последовательный конденсатор, как показано на рисунках 1b и 1d, результирующее падение напряжения можно рассчитать, как:

$$V_D = I_R \cdot \cos\theta + I \cdot (X_L - X_C) \cdot \sin\theta, \quad (2)$$

где X_C – емкостное сопротивление последовательного конденсатора.

Шунтирующие конденсаторы вырабатывают реактивную мощность или ток такого типа, чтобы противодействовать противозападной составляющей тока, необходимой для индуктивной нагрузки.

В некотором смысле, шунтирующие конденсаторы изменяют характеристики индуктивной нагрузки, потребляя опережающий ток, который противодействует некоторым или всем запаздывающим компонентам тока индуктивной нагрузки в точке установки [7].

Как показано на рисунке 2, за счет применения шунтирующего конденсатора к фидеру величина тока источника может быть уменьшена, коэффициент мощности может быть улучшен, и, следовательно, падение напряжения между передающим концом и нагрузкой также уменьшится [8].

На рисунках 2а и 2с показана однолинейная схема линии и ее векторная диаграмма напряжения до добавления шунтирующего конденсатора, а на рисунках 2б и 2д они показаны после добавления.

Рисунок 2 – Векторные диаграммы напряжения для фидерной цепи с отстающим коэффициентом мощности:
 а, с) без; б, д) с шунтирующими конденсаторами

Падение напряжения в фидерах или в коротких линиях передачи с запаздывающим коэффициентом мощности можно приблизительно определить как:

$$V_D = I_R \cdot R + I_X \cdot X_L, \quad (3)$$

где R – полное сопротивление фидерной цепи, Ом;

X_L – полное индуктивное сопротивление цепи фидера, Ом;

I_R – активная силовая (синфазная) составляющая тока, А;

I_X – реактивная составляющая тока, отстающего от напряжения на 90° , А.

Таким образом, основной функцией конденсаторов, будь то последовательные или шунтирующие, устанавливаемые как единый блок или как батарея, заключается в регулировании потоков напряжения и реактивной мощности в той точке, где они установлены. Шунтирующий конденсатор делает это, изменяя коэффициент мощности нагрузки, тогда как последовательный конденсатор делает это, напрямую изменяя индуктивное реактивное сопротивление цепи, к которой он подключен. Также стоит

отметить, коррекция коэффициента мощности обеспечивает экономию капитальных затрат и расходов на топливо за счет высвобождения киловольтной мощности и снижения потерь мощности во всем оборудовании между точкой установки конденсаторов и источником электроэнергии.

Список литературы

- [1] Поспелов Г.Е. Компенсирующие и регулирующие устройства в электрических системах [Текст]. / Г.Е. Поспелов, П.М. Сыч, Т.В. Федин. – JT.: Энергоатомиздат, 1983. 112 с.
- [2] Кудрин Б.И. История компенсации реактивной мощности: комментарий главного редактора [Текст]. / Б.И. Кудрин. // Электрика. – 2001. № 6. 26-29 с.
- [3] Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий [Текст]. / В.П. Ильяшов. – М.: Энергия, 1972. 248 с.
- [4] Правила устройства электроустановок [Текст]. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2008. 704 с.
- [5] Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электрической энергии: Руководство для практических расчетов [Текст]. / Ю.С. Железко. – М.: ЭНАС, 2009. 456 с.
- [6] Ковалёв И.Н. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрических сетей [Текст] / И.Н. Ковалёв. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 200 с.
- [7] Регулирование мощности конденсаторных батарей / А.С. Яндудский, Н.Ф. Головатюк, В.М. Хлыстов, Г.П. Велигоцкий, А.Г. Кот, А.П. Коляденка. // Энерг. и электриф. – 1995. N 1. 36-39 с, 54 с.
- [8] Романов А.Н. Политика энергосбережения в вопросах компенсации реактивной мощности. / А.Н. Романов. // Пром. энерг. – 1992. N 11. 41 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Pospelov G.E. Compensating and regulating devices in electrical systems [Text]. / G.E. Pospelov, P.M. Sych, T.V. Fedin. – JT.: Energoatomizdat, 1983. 112 p.
- [2] Kudrin B.I. The history of reactive power compensation: commentary by the editor-in-chief [Text]. / B.I. Kudrin. // Electrician. – 2001. No. 6. 26-29 p.
- [3] Ilyashov V.P. Condensing units of industrial enterprises [Text]. / V.P. Ilyashov. – M.: Energiya, 1972. 248 p.

[4] Rules for the device of electrical installations [Text]. – SPb .: Publishing house DEAN, 2008. 704 p.

[5] Zhelezko Yu.S. Loss of electricity. Reactive power. Electricity Quality: A Guide for Practical Calculations [Text]. / Yu.S. Zhelezko. – M.: ENAS, 2009. 456 p.

[6] Kovalev I.N. The choice of compensating devices in the design of electrical networks [Text] / I.N. Kovalev. – M.: Energoatomizdat, 1990. 200 p.

[7] Power regulation of capacitor banks / A.C. Yandulsky, N.F. Golovatyuk, V.M. Khlystov, G.P. Veligotsky, A.G. Cat, A.P. Christmas carol. // Energ. and electrified. – 1995. N 1. 36-39 p, 54 p.

[8] Romanov A.N. Energy saving policy in terms of reactive power compensation. / A.N. Romanov. // Prom. energ. – 1992. N 11. 41 p.

© А.А. Сахабутдинов, Р.Ф. Ярыш, 2021

Поступила в редакцию 10.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Сахабутдинов А.А., Ярыш Р.Ф. Сравнение и анализ особенностей регулирования потоков реактивной мощности и напряжения последовательного и шунтирующего конденсатора // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 22-27. URL: <https://ip-journal.ru/>